

ROMPIMENTO DE BARRAGENS: ENSINO EM CIÊNCIAS E ANÁLISE DE RISCOS¹

Daniela Campolina²
Lussandra Gianasi³

1. A falácia da “ciência neutra e pura”

O fazer Ciência é permeado por incertezas (LATOUR, 1994, 2000, 2012; CALLON *et al.*, 2011; CASTELFRANCHI, 2008). A “ciência pronta” que está nos livros didáticos, construiu-se por caminhos dinâmicos e não por cientistas super gênios com seus jalecos brancos e isolados em laboratórios. Segundo Latour (2000) a “ciência em ação” e a retórica do conhecimento científico são construídas por uma sucessão de alistamentos de pessoas, pesquisadores, financiadores e sociedade, em um processo dinâmico que demanda uma cadeia de ações.

Latour (1994, 2000) afirma que o fazer Ciência não está dissociado do social, assim como de interesses políticos e econômicos. O autor considera que essa tentativa de separar ciência, política e sociedade vem de uma concepção de modernidade vinculada à valorização da ciência, como “algo puro” dissociada de “contaminações”, influências, políticas e econômicas. Latour (1994) critica a chamada modernidade, afirmando que “*Jamais Fomos Modernos*”, pois os princípios da modernidade apoiam-se em separar em áreas ontológicas distintas a natureza e a cultura, ou seja, o mundo natural e o social. A ciência moderna associara-se ao mundo natural, enquanto o social deveria ser discutido e dominado pelos políticos. Mas, essa purificação entre natural e social, segundo o autor, é ilusória pois a ciência e política não são áreas ontologicamente distintas, especialmente em uma tecnocracia. Vivemos em um mundo híbrido de humanos e não-humanos, no qual a ciência não se faz em torres de marfim isoladas da sociedade, mas em meio a grupos de cientistas que precisam constantemente endossar seus discursos afiados - direcionados tanto

¹ Este texto integra a Disciplina Controvérsias Sociocientíficas e Território: barragens de rejeitos. Unidade 2: Ciências, Tecnologia e Incertezas. Mestrado Profissional de Biologia. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2020.

² Doutoranda e mestre em Educação (FAE/UFMG) licenciada em Ciências Biológicas. Bolsista no Programa QES – Scholars na York University (Toronto-Canadá).

³ Doutora em Geografia. Professora da UFMG – IGC.

aos políticos, agentes financiadores quanto à sociedade - sobre a importância e necessidade de suas pesquisas (LATOUR, 1994, 2000).

E no mundo híbrido, as controvérsias e as incertezas constituem-se os meandros da ciência em ação, mas são por vezes propositalmente esquecidas e/ou silenciadas. Nessa perspectiva, os fatos, vistos pela modernidade como existentes na natureza prontos a serem descobertos, estão na verdade sendo construídos por cientistas e outros atores, em um processo que envolve jogos de poderes e interesses diversos dentre eles os econômicos e políticos (LATOUR, 1994, 2000, 2012; CALLON *et al.*, 2011; CASTELFRANCHI, 2008).

Essa concepção de modernidade, de uma ciência pura e livre de impregnações políticas, embasa o que Michel Callon, Pierre Lascousmes e Yannick Barthe em seu livro *Acting in a Uncertain World* (Agindo em um mundo incerto, 2011) designam de *duplo monopólio*. Segundo os autores, o mundo é habitado por várias controvérsias sociotécnicas que muitas vezes não são visibilizadas e debatidas devido aos interesses de quem domina o monopólio. Afirmam que estamos submetidos a dois monopólios que tentam evitar que tenhamos voz em decisões sociotécnicas. De acordo com o duplo monopólio, os cidadãos comuns, que são também *leigos*, devem acatar as decisões dos *especialistas* (*políticos e cientistas*), pois estes são dotados de capacidades singulares que os capacitam a escolher o melhor para todos. Esse duplo monopólio (*políticos x cidadãos comuns; cientistas x leigos/cidadãos comuns*) tende a silenciar as controvérsias fazendo da afirmação política “para o bem comum”, objeto de manipulação. Esse duplo monopólio é reforçado pela tecnocracia.

Na tecnocracia há uma tentativa de “despolitização” da política no sentido de esconder a política das decisões atrás de uma retórica tecnicista como se esta fosse construída por cientistas e fatos neutros, alheios a qualquer interesse a não ser o de produzir uma ciência para o bem e progresso de todos. A tecnocracia tem como um de seus pilares o mito do progresso, segundo o qual, o avanço do conhecimento científico e inovação levariam inevitavelmente a melhorias da sociedade. Nessa lógica qualquer discurso contrário ao ‘progresso’ deve ser classificado como retrógrado, irracional, ideológico e mentiroso e ser silenciado, para o “bem maior” (CALLON *et al.*, 2011; CASTELFRANCHI, 2008). O duplo monopólio da tecnocracia, em que os especialistas são os que tomam decisões, estimula uma universalização que exclui qualquer especificidade, particularidade, o que tende a silenciar questões controversas (CALLON *et al.*, 2011).

Entretanto, mesmo se considerarmos a ciência como híbrida desde seu surgimento diante de uma impossibilidade de separar “o mundo natural” e “mundo social” como afirma Latour (1994), o que dizer da ciência contemporânea? Castelfranchi (2008, p.7) afirma que “a ciência de hoje não é a mesma coisa da filosofia natural do século XVII” que “não é a mesma atividade praticada na época em que foi inventada a palavra ‘cientista’ (o séc. XIX)”. Segundo ele a ciência atual sofreu várias reconfigurações, ressignificações. Neste processo houve uma grande interação e “recombinações”⁴ entre ciência e tecnologia com forte influência do discurso neoliberalista. Na ciência contemporânea o poder do mercado é vinculado intensamente à produção e divulgação da ciência. Além das hibridações contemporâneas, a ciência e técnica não seguem um modelo linear (pesquisa→ conhecimento→ tecnologia→ sociedade). Deve-se considerar que há o forte “entrelaçamento entre os dispositivos de produção de conhecimento científico, as técnicas e o capitalismo no interior da racionalidade de governo atual” (CASTELFRANCHI, 2008, p.9). Nesse sentido o autor afirma que há uma espécie de “autolegitimação da tecnociência” como se fosse “uma locomotiva que não pode parar”, que “parece desafiar as tentativas de participação social e politização”. Como se a locomotiva não tivesse necessidade de motorista. Aliás, como se a própria ideia de um controle fosse aberrante, incompetente, obscurantista, irracional.” (CASTELFRANCHI, 2008, p.10). E esse discurso avança no sentido do progresso como inevitável, e coloca a tecnocracia como soberana.

Mas, longe de inquestionável e neutra, o progresso prometido pela Ciência contemporânea e a tecnocracia podem ser questionados diante de situações complexas como no caso de desastres. Zhouri *et al.* (2016, p.37) definem desastres como “acontecimentos coletivos trágicos nos quais há perdas e danos súbitos e involuntários que desorganizam, de forma multidimensional e severa, as rotinas de vida (por vezes, o modo de vida) de uma dada coletividade”.

⁴ Yuri Castelfranchi (2008) disserta sobre uma definição complexa de tecnociência que é muito mais que uma simples recombinação entre ciência e tecnologia. Mas, aqui não adentraremos na definição e complexidades abordadas pelo autor. O objetivo aqui foi abordar a questão da influência do pensamento neoliberal, da concepção do estado mínimo e das leis do mercado que influenciam também a produção de divulgação do conhecimento. “A ideia de uma hibridação entre ciência e tecnologia é fecunda, mas não dá conta de todas as características e as potencialidades da tecnociência contemporânea. O dispositivo tecnocientífico, com sua aceleração, sua retórica do progresso e seu regime de inovação permanente, é um parafuso que avança sustentado pelo agenciamento de três filetes ciência, técnica e capital.”p.9

Os mesmos autores afirmam que há desastres que podem ser definidos como “desastres tecnológicos” por ser “atribuído em parte ou no todo a uma intenção humana, erro, negligência, ou envolvendo uma falha de um sistema humano, resultando em danos (ou ferimentos) significativos ou mortes” (ZHOURI *et al.*, 2016, p.37). Esta seria a definição adotada por Zhou, & Laschetski (2015) ao classificar o rompimento da barragem Fundão da Samarco-Vale-BHP ocorrido em novembro de 2015 na cidade de Mariana, em Minas Gerais. O mesmo com o que ocorreu em Brumadinho, em janeiro de 2019.

Diante dos desastres tecnológicos de rompimento de barragens, podemos entoar uma sequência de questionamentos que vão desde o papel da ciência contemporânea na identificação, prevenção e gestão de desastres, assim como o papel dos governantes, da população e da educação nesse processo. O que dizer da Ciência e da tecnocracia diante de situações complexas e incertezas atuais? Como a Ciência e tecnocracia tem previsto, evitado e/ou gerenciado o caso de desastres de rompimentos de barragens de rejeitos de mineração? E o que dizer do ensino em ciências nos contextos de desastres que ocorreram ou podem vir ainda a ocorrer? A Ciência e o ensino em ciências têm auxiliado a população a identificar os riscos aos quais estão submetidas diante da (in)segurança de barragens de rejeitos? Os cientistas/especialistas e políticos tem lidado com os riscos de novos rompimentos? E os professores? Ou será que estas temáticas não caberiam à educação, mas apenas especialistas e cientistas com seus “jalecos brancos” e supostamente “neutros” em suas visões, discursos e sugestões técnicas?

2. Desastres de rompimentos de barragens e riscos

Beck (2010) afirma que vivemos em uma “Sociedade de Risco” na qual a ciência e a tecnologia trouxeram consigo situações que não conseguem controlar e constantemente ameaçam a sociedade contemporânea. Apesar de necessária é insuficiente para resolver todos os problemas. Callon et al. (2011) afirmam que o desenvolvimento científico e tecnológico não resultaram em maior segurança para a sociedade. E a própria C& T são produtoras de incertezas e riscos. E podemos considerar os desastres tecnológicos de rompimentos de barragens nessa lista? Mas, qual a diferença entre risco e incerteza?

Há vários conceitos de risco e incertezas em diferentes áreas do conhecimento. Consideraremos a incerteza com algo que não seja possível “medir⁵”, no sentido de que a C&T não possui elementos, informações suficientes para dar respostas ou delimitar determinado problema (CALLON et al., 2011). Já os conceitos de risco utilizaremos os que estão associados ao nível de exposição a determinado evento, dano ou fenômeno específico (CALLON *et al.*, 2001; MAZZINI, 2006; GRANJO, 2006; TORRES, 2000). O Quadro 01 indica alguns conceitos de risco.

“Risco indica que uma situação prejudicial em que suas causas foram identificadas, seja por meio de observação (ou tecnológica, catástrofe natural, a degradação de um ambiente, os registros clínicos, uma epidemia situação) ou através de modelagem probabilística (alta correlação entre velocidades e a gravidade dos acidentes de viação, entre tabagismo e câncer de pulmão) (CALLON *et al.*, 2001, p.195)”.

"Risco: medida de incerteza que defini a probabilidade (frequência) esperada de ocorrência dos danos, resultantes da exposição a condições adversas ou a um evento indesejado; é a probabilidade de ocorrência de um determinado evento, multiplicada pelos danos causados por seus efeitos. $\text{Risco (consequências/ano)} = \text{frequência (eventos/ano)} \times \text{danos (consequência/evento)}$ (MAZZINI, 2006, p.440)”.

“O risco com o sentido de uma forma de domesticação da ameaça que assume três vertentes complementares: *a*) uma manipulação quantitativa que a pretende tornar cognoscível; *b*) uma tentativa da sua previsão probabilística; *c*) uma presunção de controle sobre o aleatório (GRANJO, Paulo, 2006, p.1169)”.

Risco é “a probabilidade de determinados indivíduos ou grupos serem ameaçados por fenômenos específicos (TORRES, 2000, p.69).”

Quadro 01: Alguns conceitos de risco.

Portanto, como abordar os rompimentos de barragens: são riscos ou incertezas? A princípio pode parecer um incerteza por não sabermos inicialmente, se ocorrerá. Mas, por que não sabemos? Não sabemos porque não há C&T suficiente para “medir essa incerteza”? E se há C&T suficiente, será que ela foi utilizada para estimar os riscos reais? E se foi utilizada, por que estas informações não foram divulgadas?

⁵ Utilizamos a palavra medir entre aspas, pois não estamos utilizando ela no sentido restritivo de ter dados exatos, mas no sentido de conseguir estima-los por haver informações, C&T para se fazer uma estimativa mais próxima do real. Mesmo sabendo que a palavra medir não seria a mais correta – por isso a colocamos entre aspas - optamos por utilizá-la por acharmos mais didática para expressar essa ideia.

Neste sentido podemos contrapor o desastre recente de pandemia e os desastres tecnológicos de rompimentos no intuito de comparar as duas situações. A pandemia do Covid-19 surgiu em meio a incerteza, as informações sobre o agente causador foram construídas somente depois de observar, coletar dados sobre o comportamento do vírus e sua ação ao longo de meses, em diferentes países. Por mais que pudessem se prever o aparecimento de novas doenças devido a globalização, desmatamento, perda da biodiversidade, não se sabia qual doença, qual agente causador, quais os sintomas, quais as formas e velocidade de transmissão. E sem estas informações como ter, por exemplo, uma vacina? Se nem ao menos se conhecia o agente da doença, se não se imaginava como e quando seria a pandemia do Covid-19? Portanto, este vírus está envolto de incertezas, que ao longo do tempo e um esforço de pesquisa com investimentos em C&T poderá delimitar riscos. E mesmo com a produção de informações que possam delimitar os riscos referentes ao Covid-19, isso não garante que os governos tomem decisão a partir de informações tecno-científicas.

Entretanto, no caso da pandemia Covid-19 os especialistas (cientistas e políticos) da democracia delegativa, em alguns casos, estão divididos. No caso do Brasil, por exemplo, políticos tem deslegitimizado a ciência e dados científicos sobre o vírus. O que nos faz questionar sobre o papel da ciência e a quem ela beneficia. Retomando Castelfranchi (2008) que aponta o entrelaçamento de tecnociência com o capital e o neoliberalismo podemos destacar: e quando essa tecnociência não “serve” ao neoliberalismo? Quando a C&T, mesmo que para proteger vidas, interferir nas estruturas que sustentam um sistema econômico? Talvez, não seria por acaso que agora, a ciência esteja sendo questionada tão intensamente no Brasil, especialmente quanto a pandemia.

Consideramos que como cidadãos, pesquisadores e professores, precisamos questionar os “especialistas” que na visão de Callon et al (2011) são os políticos e cientistas. Discernir a quem seus discursos beneficiam, ao nosso ver, é um caminho para uma análise crítica frente a uma questão controversa.

A pandemia tem nos ensinado que a previsão do número imenso de mortes pode abalar as estruturas do capital. Portanto, a parceria mais comum na tecnocracia, entre interesses políticos e ciência, pode ser abalada. Mas, questionar a C&T não significa, ao nosso ver, desconsiderar a importância da ciência, isso seria similar a expressão popular de “jogar a água da banheira com o bebê dentro”. Acreditamos que

entender a ciência como não neutra e pura, como permeada por incertezas, mas essencial para entender os riscos, é um bom caminho a traçar rumo a cidadania e a um ensino em ciências crítico.

Neste sentido, questões controversas nos faz também repensar no papel, na construção e uso dos dados técnicos e científicos. A histórica dos processos⁶ de rompimentos de barragens de rejeitos, nos disponibiliza informações para análises sobre construção e divulgação de dados técnico-científicos. Os rompimentos e históricos de documentos produzidos pelos especialistas engenheiros e analisados pelos órgãos governamentais fiscalizadores, nos mostraram que a falha foi humana. Haviam inclusive indícios técnicos que já alertavam a situação da barragem, ou seja, os riscos eram previsíveis e os diretores das empresas tinham essa informação, mas tomaram a decisão de não investir na melhoria das estruturas das barragens, expondo portanto um número enorme de pessoas a riscos múltiplos e de duração diversa. Algo que se configura inclusive juridicamente como crime. (ZONTA et. al. 2016; Estadão, 2020; Folha de São Paulo, 2020). Portanto, ao lidar com barragens de rejeitos, consideramos a definição de risco mais adequada. Mas, por que as pessoas não são informadas dos riscos: tanto o risco da própria barragem romper quanto os riscos aos quais estão expostas se a barragem romper?

Partiremos do princípio de que a mineração abrange várias controvérsias sendo a noção de risco de rompimento de barragens uma delas. Sustentamos essa noção de controvérsia vinculada ao risco de rompimentos devido à sequência destes tipos de desastres em Minas Gerais ocorridos nos últimos anos (PINHEIRO et. al. 2019) que levantaram diversos questionamentos dentre eles: a (in)eficiência do governo em fiscalizar e punir, a (in)capacidade das empresas em estimar – propositalmente ou não - e informar sobre riscos, e o (des)preparo do governo, empresas minerárias e comunidades em evitar e lidar com desastres de rompimento. Mesmo que houvesse C& T para delimitar, estimar muitos destes riscos.

Faremos uma breve abordagem sobre o risco de rompimentos e na sequência alguns apontamos sobre o ensino em ciências diante da problemática apresentada.

⁶ Corroboramos com autores como Zonta et.al (2016) e Zhouri et al. (2017) que consideram rompimentos de barragens como processo e não eventos. Processos que iniciaram antes do dia do rompimento do dique, com ineficiência e omissão do estado e empresas, e, seguirão por muitos anos. Os múltiplos impactos causados por rompimentos de barragens são de curto, médio e longo prazo envolvendo diversos territórios impactados pela lama ao longo da bacia hidrográfica, com ecossistemas, diferentes formas de vida, uso e ocupação.

Consideraremos Minas Gerais no contexto de desastres de rompimentos. Abordaremos mais intensamente o risco de rompimento no sentido de como a educação poderia participar de um processo que pudesse conscientizar as pessoas sobre esse risco real. Mas é importante também visibilizar os riscos aos quais as pessoas estão expostas no caso de um rompimento. Sendo que com o histórico de rompimentos em MG, e também com critérios legais⁷ e C&T disponíveis, vários riscos já podem ser delimitados.

Em Minas Gerais, a atividade minerária participa desde a sua constituição, do estado como território político, até mesmo nos atuais, com os conflitos e incertezas que tem se intensificado com rompimentos de barragens de rejeitos. A descoberta de jazidas de ouro em córregos e ribeirões nos arredores das cidades de Ouro Preto, Marina, Sabará e Caeté no final do século XVII contribuiu significativamente, segundo Souza & Reis (2006, p. 1), “para tornar a região das Minas, a mais atraente e populosa da América Portuguesa, em finais do Setecentos”. Os autores fazem um resgate histórico das técnicas utilizadas no processo de mineração, apontando como o desenvolvimento de novas técnicas foram essenciais para o desenvolvimento da atividade econômica considerada uma das mais importantes no estado até os dias de hoje.

No século XVIII a mineração contou com técnicas rudimentares trazidas por escravos de regiões africanas onde já ocorria a mineração, utilizando a água em todo seu processo de extração e beneficiamento. Um século de exploração intensa realizada por escravos, as jazidas do ouro de aluvião e os filões⁸ já se encontravam exauridos. Nesse contexto houve uma abertura para que companhias estrangeiras, que trouxeram uma “onda inovadora” com novas técnicas, pudessem explorar o ouro.

No início do século XIX, especialmente, as companhias inglesas foram responsáveis por novas técnicas de mineração introduzidas, com destaque, nas minas de Gongo Soco (Barão de Cocais) e Morro Velho (Nova Lima) que juntas produziram

⁷ A legislação brasileira em sua definição de risco, dano potencial associado e acionamento de níveis de emergência de barragem, utiliza critérios técnico-científicos de referência em relatórios e documentos que devem ser feitos pelas mineradoras e enviados periodicamente a órgãos governamentais de fiscalização. Um exemplo é a Portaria 70. 389/17 do Departamento Nacional de Produção Minerária, atual Agência Nacional de Mineração.

⁸ O chamado ouro de aluvião era encontrado nos leitos dos rios, em partículas soltas, junto com cascalho de quartzo, areia. Já os filões era onde o ouro aparecia em veios disseminados em quartzo ou em outras rochas auríferas (SOUZA & REIS, 2006).

pouco mais da metade (50,7%) do total de ouro no período no Brasil (SOUZA & REIS, 2006). Já no século XX, com a Revolução Industrial, industrialização, urbanização e as guerras, o minério de ferro ganhou destaque devido à grande demanda interna e externa. A exploração do minério de ferro demandou também conhecimento científico e tecnológico para estruturar um tipo de mineração que necessitava de grandes complexos minerários para extração, beneficiamento e escoamento. Neste contexto, ao longo da história da mineração no estado, o discurso tecnológico foi uma constância na atividade minerária.

Atualmente o estado destaca-se pela exploração do minério de ferro (66% da produção nacional)⁹, especialmente na área designada de quadrilátero-ferrífero. Ela se localiza na região central do estado de Minas Gerais, abrangendo as cidades de destaque na época do ciclo do ouro, a capital, Belo Horizonte, e a região metropolitana. Não por acaso, também é a região que possui maior concentração de minas e de barragens de rejeitos, em torno de 400 (ANM, 2019). Mas, apesar da atividade minerária ser considerada de importância para o estado, ela contribui com apenas 2% do PIB de Minas Gerais. E o fato de participar da história da constituição do estado não a isenta de ser uma atividade impactante e envolvida em muitas controvérsias e questionamentos sócio-econômico-ambientais.

Além do forte apego ao viés econômico, discurso que pode ser desconstruído do nosso ponto de vista, a mineração também compartilha do discurso de “progresso” um dos resultados apregoados pela ciência. Nas cidades em que a atividade é uma das fontes de renda, a atividade chega sempre com a tríade promessa “trabalho, desenvolvimento e renda”. Esta lógica de discurso também é comumente disseminada em Projetos de Educação Ambiental pelas empresas minerárias e cursos de formação de professores (OLIVEIRA, 2015; MAIA, *et al.* 2019).

Para desconstruir esse discurso, pois o designamos de controverso, podemos nos pautar e analisar dados como índice de desigualdade social, índice de desenvolvimento humano (IDH) e número de empregos de fontes confiáveis encontraremos um outro ponto de vista. Por exemplo, Santos & Wanderley (2016) apresentam dados do Ministério do Trabalho e Emprego que indicam que o número de empregos gerados pela mineração no Brasil são muito abaixo se comparado com

⁹ Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM, 2016)

outras atividades econômicas como, por exemplo, o turismo. Os autores apresentam dados de baixo IDH e altos índices de desigualdade social nas cidades minerárias. Apontam também que nas cidades minerárias há uma grade sobrecarga do sistema de saúde e na manutenção de estradas o que demandam um investimento maior dos governos locais em infraestrutura.

Portanto, a mineração e seus discursos, por vezes, são permeados por várias controvérsias. Dentre elas a (in)segurança de barragens. O risco de rompimento não é enfatizado e nem ao menos citado como uma das possibilidades de impactos da atividade minerária, quando esta se implanta nos territórios (MAIA & MALERBA, *et al.* 2019).

Mas, o histórico de dois grandes rompimentos no estado de Minas Gerais (barragem Fundão da Samarco-Vale-BHP em 2015 na cidade de Mariana e barragem da Vale em Brumadinho em 2019) tem alertado a população sobre as grandes possibilidades de novos desastres. E estes não foram os únicos nos últimos anos. Pinheiro *et al.* (2019) destaca que nos últimos vinte anos houve em média de um rompimento de barragens a cada 2 anos em MG.

É importante salientarmos que tanto a barragem em Mariana quanto em Brumadinho estavam com atestado de “estabilidade garantida”, ou seja, um documento estruturado, a partir de critérios e dados técnicos que deveria apontar sobre a real situação da barragem de (in)segurança, indicando as probabilidades de risco de rompimento, não elencou essa possibilidade. E mesmo assim, pessoas que moravam, 500km à jusante de Mariana, sentiram os impactos do rompimento como, por exemplo, com as crises de desabastecimento que assolaram várias cidades em Minas Gerais e Espírito Santo devido a presença da lama tóxica no rio Doce (ZONTA *et al.*, 2016).

Diante da complexidade e extensão dos impactos destes dois grandes rompimentos, nos perguntamos: como nos sentiremos seguros? Considerando o que havia escrito nos mecanismos técnicos e legais para delimitar e gerir o risco e evitar os desastres, como não pensar na grande possibilidade de novos desastres de rompimentos de barragens de rejeitos? E é necessário nos perguntar: as pessoas têm noção dos riscos aos quais podem estar submetidas diante de possíveis novos desastres de rompimentos de barragens?

3. O Ensino em Ciências e a análise de riscos de barragens

Diante da constância de desastres tecnológicos é importante pensar na importância de abordar o conceito de risco vinculado ao rompimento e não apenas em discursos técnicos, mas também na educação e formação cidadã. A tecnocracia e a democracia delegativa tem se mostrado insuficiente para lidar com desastres tecnológicos de rompimento de barragens. E onde fica a população, o leigo, o cidadão comum nesse processo?

Quanto à participação de leigos em discussões técnicas, Beck (2010) afirma que estamos na era de incertezas e diante destas não se pode decidir considerando-se apenas questões técnicas. O autor considera que para se decidir diante de incertezas é preciso analisar não apenas as probabilidades de risco, mas também a aceitabilidade social deste problema. Nesse sentido, riscos mínimos podem ser inaceitáveis, enquanto riscos com maior probabilidade de ocorrer podem ser considerados por determinado grupo como aceitáveis. Nesse processo, faz-se necessário estabelecer o diálogo e a participação de leigos, políticos e cientistas não apenas na valoração dos riscos como também na decisão sobre sua aceitabilidade ou não (BECK, 2010).

Considerando o número elevado de barragens em Minas Gerais, a questão da insegurança de barragens apresenta-se não apenas como um potencial didático, mas um tema necessário a ser abordado no ensino em ciências dentro da perspectiva de educação problematizadora (FREIRE, 2008; 2017) e da tomada de decisão responsável (SANTOS & MORTIMER, 2001).

Por exemplo, quanto à concepção de “aceitabilidade social do risco” como expresso por Beck (2010), você acharia aceitável a construção de um empreendimento mineral com previsão de duração de 29 anos, mas com impactos que hoje não se saberia estimar o tempo que permaneceriam – ou mesmo com perdas irreparáveis como ecossistemas e vidas humanas? E mais, que fosse instalado em uma área com ricos aquíferos, responsável por abastecer água de milhões de pessoas, e que haveria uma barragem de rejeitos 10 (dez vezes) maior do que a que rompeu em 2015, em Mariana? Como moeda de troca, o discurso é a geração de entorno de 3000 empregos; e mesmo assim apenas nos anos iniciais, de instalação do empreendimento. Nos demais anos a tendência seria diminuir para um terço de

empregos. Lembrando que a maioria dos empregos serão terceirizados o que significa salários abaixo da média e menos garantias trabalhistas como folga remunerada e férias etc.

Você estaria disposto a aceitar riscos futuros de enfrentar uma escassez hídrica ou mesmo ser morto em um rompimento de barragens com o cenário descrito acima?

Como avaliar os riscos de um empreendimento minerário, incluindo suas barragens de rejeitos? Todo empreendimento de grande impacto, segundo a legislação brasileira (BRASIL, 1981) necessita passar por um processo de licenciamento. E para tal é elaborado um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que deveria inclusive analisar os riscos socioambientais do empreendimento. Mas, os rompimentos nos ensinaram que os dados contidos os EIAs, incluindo suas análises de risco são, no mínimo, questionáveis. Um exemplo foi o EIA de Fundão que colocava como área de impacto apenas Bento Rodrigues, um pequeno povoado a cerca de 7 km da barragem. Mas, a lama percorreu mais de 600 km, atravessando dois estados e chegando ao mar (ZONTA *et al.* 2016; PINHEIRO *et al.*; 2019).

Mais do que questionar os processos de delimitação do risco de rompimento de barragens é preciso também questionar sobre a divulgação do risco e sobre como é o processo de decisão frente ao risco. Pois, junto com o risco de rompimento, estão um conjunto imenso de riscos que vão desde mortes humanas, impactos em outras atividades econômicas, desabastecimento de cidades, doenças, destruição de ecossistemas... (PINHEIRO *et al.*; 2019). Diante da complexidade e extensão dos desastres de rompimentos precisamos nos perguntar: qual a relação entre as pessoas que decidem e as que correm os risco? As pessoas que estão submetidas aos riscos, ao menos sabem disso?

Os rompimentos nos ensinaram:

1. que há um grande hiato entre a delimitação do risco e a decisão de se aprovar os empreendimentos minerários e suas barragens;
2. assim como também há uma distância gritante entre as pessoas que decidem sobre a construção/continuidade de barragens e as pessoas que são afetadas por desastres de rompimento de barragens.

E nesse contexto como a educação e o ensino em ciências podem contribuir?

Vários conhecimentos curriculares e práticas podem perpassar pela questão controversa da insegurança de barragens como, por exemplo, o aquecimento global que altera o regime de chuvas e pode impactar ainda mais as estruturas de diques de barragens. Ou os processos de liquefação que ocorrem no interior de barragens quando a lama torna-se mais pastosa pressionando os diques. Ou quando há pequenos vazamentos nos diques que por meio de processos de erosão podem comprometer o dique levando-o a colapsar. Existem conteúdos curriculares que podem auxiliar os alunos a entenderem melhor a dinâmica das barragens e de seus rompimentos. E até mesmo questionar a viabilidade da existência de barragens. É possível desenvolver trabalhos interdisciplinares com professores de geografia no intuito de localizar as barragens que podem ameaçar a cidade e qual seria o caminho da lama no caso de um rompimento. Enfim... há uma grande gama de possibilidades...

Mas, para além de trabalhar conteúdos curriculares de maneira contextualizada, pode-se pensar na ideia de tomada de decisão frente a uma questão controversa como algo mais prático e real e não um mero exercício pedagógico. Não que este não seja importante, mas é possível ir além. Para tal é preciso se pensar em quais são as instâncias de tomada de decisão. Quem está decidindo sobre barragens? E como é esse processo? Onde são geradas e onde podemos acessar as informações referentes às barragens de mineração?

Um caminho possível é o professor conhecer, assim como estimular os alunos a buscarem, documentos oficiais e portas de acesso às informações. Há, por exemplo, alguns documentos previstos por lei que se relacionam ao uso e ocupação do solo que podem conter informações importantes como, o Plano Diretor do Município e Plano Diretor de Bacia Hidrográfica. Em se tratando de empreendimentos de grande impacto, pode-se recorrer à legislação vigente pesquisando parâmetros e definições de riscos e vulnerabilidade. Alguns documentos também possíveis de consultar neste caso, são os Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA).

No Brasil, ao se solicitar informações aos órgãos públicos, pode-se recorrer a Lei Federal 12.527 de 2011 conhecida como Lei de Acesso à Informação Pública. Segundo esta lei o cidadão pode solicitar dentre outras informações, aquelas referentes aos processos de licença ambiental e fiscalização referente a algum empreendimento.

Nesse sentido, mesmo que as informações não estejam disponíveis em meios de massa de comunicação, a escola pode solicitar documentos que tenham informações, pesquisar sobre isso, podendo inclusive criar um banco de dados e monitoramento sobre a questão sociocientífica. O nível de profundidade do debate, dependerá de diversos fatores que vão desde a disposição e interesse tanto dos alunos e quanto dos professores, assim como, de um planejamento pedagógico que tenha conteúdos e estratégias didáticas a serem adotadas na abordagem que estejam em consonância com a infraestrutura, projeto político pedagógico e realidade da escola.

A busca de informações, a discussão e organização de argumentos em uma visão local, conhecendo os mecanismos de participação, possibilita que a escola também faça o caminho inverso: de produtora de informações a conhecimentos sobre o local. Discussões, trabalhos de campo, análise de riscos, consulta a legislação, produção de materiais e divulgação que embase inclusive demandas que podem ser direcionadas aos conselhos gestores ambientais em diferentes níveis (local, municipal, estadual).

Mesmo que a pesquisa e discussão não se aprofunde ao nível de cobrar e ou mesmo informar conselhos gestores sobre determinada situação, o exercício de buscar informações e analisar o risco de rompimentos possui grande potencial de promover uma cidadania que vai além do exercício de habilidades que são importantes na formação cidadã (como raciocínio científico, ético, escrita e argumentação). Essa abordagem vai ao encontro da proposta de educação problematizadora de Paulo Freire (2008, 2017) e pode promover também a cidadania ativa, tendo a escola como produtora de conhecimento local beneficiando a construção de uma democracia dialógica.

Referências Bibliográficas

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM) – **Cadastro Nacional de Barragens de Mineração** – Fev de 2019. Disponível em: <http://www.anm.gov.br/assuntos/barragens/pasta-cadastro-nacional-de-barragens-de-mineracao>

BECK, U. **Sociedade de Risco. Rumo a uma outra modernidade.** (Tradução de Sebastião Nascimento). São Paulo: Editora 34, 2010.

BRASIL, Congresso Nacional. **Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.** Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, Brasília, 1981.

BRASIL, Congresso Nacional. **Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011**. Regula o acesso à informação. Brasília, 2011.

CALLON M.; LASCOUMES, P.; & BARTHE, Y. **Acting in an uncertain world: An essay on technical democracy**. Paris: Seuil, 2011.

CAMPOLINA, Daniela. **As incertezas na tecnocracia: O ensino de Ciências pode auxiliar na construção de uma democracia dialógica?** (Uncertainties in technocracy: Can science education help in the construction of a dialogical democracy?) Unidade I CTSA no Ensino em Ciências. IN; CAMPOLINA, Daniela; OLIVEIRA, Bernardo Jefferson de. Curso Questões controversas no Ensino em Ciências. Centro de Ensino de Ciências e Matemática (CECIMG) Faculdade de Educação UFMG, 2018.

CAMPOLINA, Daniela. **Educação e Formação de professores: A urgência do tema barragens no ensino**. Revista Manuelzão, Belo Horizonte, n.84, pg.23, mar. 2019. Access in: <https://manuelzao.ufmg.br/biblioteca/revista-manuelzao-84/>

CAMPOLINA, Daniela; GIANASI, Lussandra; OLIVEIRA, Bernardo. **Controvérsias Sociocientíficas de Forte Impacto Local: o caso da (in)segurança de barragens de rejeitos de mineração**. Anais VII Simpósio Nacional Ciência, Tecnologia e Sociedade. Belo Horizonte, agosto de 2019.

CAMPOLINA, Daniela; RODRIGUES, Clarissa; SILVA, Fábio. **Questões sociocientíficas e educação: os riscos associados à mineração e a necessidade da formação cidadã crítica**. Mesa redonda. VII Simpósio Nacional Ciência, Tecnologia e Sociedade. Belo Horizonte, agosto 2019.

CASTELFRANCHI, Y. **As serpentes e o bastão**. Tese de doutorado. Campinas: Unicamp, 2008

COELHO, Maria Célia Nunes; WANDERLEY, Luiz Jardim; GARCIA, Tomás Coelho; BARBOSA, Estêvão José da Silva. Riscos de desastres ambientais das barragens de rejeito no Brasil. **Revista da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Geografia** (Anpege) p.83-108, V.13, n.20, jan./abr. 2017.

ESTADÃO - ESTADO DE MINAS GERAIS. Jornal online. **Brumadinho: executivos da Vale e da Tuv Süd se tornam réus por homicídio doloso**. Envolvidos foram denunciados por homicídio doloso duplamente qualificado e crimes ambientais. 14 fev 2020. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/02/14/interna_gerais,1122000/brumadinho-executivos-da-vale-e-da-tuv-sud-se-tornam-reus.shtml

FOLHA DE SÃO PAULO. Jornal online. **Promotoria de MG denuncia ex-presidente da Vale e mais 15 sob acusação de homicídio doloso em Brumadinho**. 21 jan 2020.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/promotoria-de-mg-denuncia-ex-presidente-da-vale-e-15-pessoas-por-homicidio-doloso-em-brumadinho.shtml>

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (FEAM). **Inventário de barragem do Estado de Minas Gerais / Fundação Estadual do Meio Ambiente**. Belo Horizonte: FEAM, 2014.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa**. 33 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008.

_____. **Pedagogia do Oprimido**. 64 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2017.

GRANJO, Paulo. Quando o conceito de «risco» se torna perigoso. **Análise Social**, vol. XLI (181), 2006, p.1167-1179.

LATOUR, Bruno. **Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica**. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.

_____. **Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora**. São Paulo: UNESP, 2000.

_____. **Reagregando o Social: uma introdução à teoria do Ator-Rede**. Salvador: Edufba, 2012; Bauru, São Paulo: Edusc, 2012.

IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração. **Panorama da Mineração em Minas Gerais**. Brasília, 2016.

MAIA; Maiana; MALERBA, Juliana (org.). A mineração vem aí... e agora? Guia prático em defesa dos territórios. **Série mineração: para quê? Para quem?** Caderno 1. FASE – Solidariedade e Educação. POEMAS – Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade. Rio de Janeiro: FASE-POEMAS, 2019.

MACHADO, Paulo Afonso Leme. **Direito Ambiental Brasileiro**. 14ªEd. São Paulo: Malheiros Editores LTDA, 2006.

MAZZINI, Ana Luiza. **Dicionário Educativo de Temas Ambientais**. Belo Horizonte: A.L.D. Amarin Mazzini, 2006.

OLIVEIRA, Fernanda Márcia Carlos. **A política ambiental da indústria mineral: análise dos programas educacionais construídos para os trabalhadores da Vale na mina Brucutu**. Dissertação de Mestrado Programa de Pós-Graduação: Conhecimento e Inclusão Social em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte 2015. Access in: http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFMG_5c31e126765eced3010ada2f52a5721d

PINHEIRO, Tarcísio Márcio Magalhães; POLIGNANO, Marcus Vinícius; GOULART, Eugênio Marcos Andrade, PROCÓPIO, José de castro. **Mar de lama da Samarco na bacia do rio Doce: em busca de respostas**. Org: Belo Horizonte: Instituto Guaicuy, 2019. Access in: <https://manuelzao.ufmg.br/biblioteca/o-livro-mar-de-lama-ja-esta-disponivel-em-formato-digital/>

SANTOS, W. L. P. dos; MORTIMER, E. F. Tomada de decisão para ação social responsável no ensino de ciências. **Ciência e Educação**, 7(1), 95-111, 2001.

SANTOS Rodrigo Salles Pereira; WANDERLEY, Luiz Jardim. Dependência de barragem, alternativas tecnológicas e a inação do estado: repercussões sobre o monitoramento de barragens e o licenciamento do fundão. In: ZONTA, Márcio. TROCATE, Charles. (Orgs.) A questão mineral no Brasil - Vol.2 **Antes Fosse Mais Leve a Carga: reflexões sobre o desastre da Samarco/ Vale / BHP Billiton**. Marabá, PA: Editorial iGuana, 2016. 237p. Access in: <http://www.ufjf.br/poemas/files/2014/07/PoEMAS-2015-Antes-fosse-mais-leve-a-carga-versão-final.pdf>

SOUZA, Tânia Maria; REIS, Liana. **Técnicas Mineratórias e Escravidão nas Minas Gerais dos Séculos XVIII e XIX: uma análise comparativa introdutória**. 2006 Access in: http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/seminario_diamantina/2006/D06A018.pdf

TORRES, Haroldo; COSTA, Heloisa (org.). **População e Meio Ambiente: Debates e Desafios**. São Paulo: Ed. SENAC, 2000.

ZHOURI, A.; LASCHEFSKI, K. A. **Assédio da Samarco Mineração (Vale/BHP) sobre as vítimas do rompimento das barragens em Mariana e arranjos institucionais equivocados para solução dos problemas das vítimas**. Representação ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPE e à Procuradoria da República em Minas Gerais - MPF-MG, 25 de Novembro de 2015. 16p.

ZHOURI, Andréa *et al.* **O desastre da Samarco e a política das afetações: classificações e ações que produzem o sofrimento social**. *Ciência e Cultura*, v. 68, n. 3, p. 36-40, 2016. Access in: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252016000300012

ZONTA, Márcio. TROCATE, Charles. (Orgs.) A questão mineral no Brasil - Vol.2 **Antes Fosse Mais Leve a Carga: Reflexões sobre o desastre da Samarco/ Vale / BHP Billiton**. Marabá, PA: Editorial iGuana, 2016. 237p Access in: <http://www.ufjf.br/poemas/files/2014/07/PoEMAS-2015-Antes-fosse-mais-leve-a-carga-versão-final.pdf>